

ANEXO 8

A decorative graphic consisting of three circles of different colors (blue, orange, and yellow) connected by thin lines. The blue circle is on the left, the orange circle is on the right, and the yellow circle is in the center. Lines connect the orange circle to the blue circle, the orange circle to the yellow circle, and the yellow circle to the blue circle.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
DIRETORIA DE AÇÕES EDUCACIONAIS / COORDENAÇÃO-GERAL DE APOIO À MANUTENÇÃO ESCOLAR
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA

PROJETO:

**"O FORTALECIMENTO DO PROGRAMA
DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA,
NA REGIÃO NORDESTE,
COMO ESTRATÉGIA PARA A
GESTÃO DEMOCRÁTICA E PARA A
QUALIDADE DA EDUCAÇÃO"**

CECAMPE - REGIÃO NORDESTE

Objetivo: ASSISTÊNCIA TÉCNICA

**Produto 2: PRODUÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS PARA CAPACITAÇÃO,
MONITORAMENTO E PARA DIVULGAÇÃO DE BOAS PRÁTICAS**

**IMPLEMENTAÇÃO DE ESTRATÉGIAS DE DIVULGAÇÃO
DE BOAS PRÁTICAS NA EXECUÇÃO DO PDDE NA
REGIÃO NORDESTE SUBPRODUTO 1.8**

**João Pessoa - PB
2022**

FICHA TÉCNICA

©2022 Universidade Federal da Paraíba

Este Relatório foi elaborado pela equipe de pesquisadores (as) do Centro Colaborador de Apoio ao Monitoramento e à Gestão de Programas Educacionais – CECAMPE - da Região Nordeste, em parceria com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE/MEC, por meio da Diretoria de Ações Educacionais/Coordenação Geral de Apoio à Manutenção Escolar. TED 9840/2020. Registro na PROPESQ/UFPB PID13079-2020.

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - UFPB

Reitor

Valdiney Veloso Gouveia

Vice-Reitora

Liana Filgueira Albuquerque

Pró-Reitor de Pesquisa

Valdir de Andrade Braga

Pró-Reitoria de Extensão

Berla Moreira de Moraes

Coordenação Geral do CECAMPE-NE

Adriana Valéria Santos Diniz

Coordenação dos Eixos do CECAMPE-NE

Maria Aparecida Nunes Pereira – Eixo Assistência Técnica

Wagner Junqueira de Araújo – Eixo Monitoramento

Ítalo Fittipaldi – Eixo Avaliação

Pesquisadores

Ana Paula Furtado Soares Pontes

<https://orcid.org/0000-0001-8992-9091>

Lebiam Tamar Gomes Silva

orcid

Mariano Castro Neto

<https://orcid.org/0000-0002-5926-0486>

Anita Menechino Saccoccio - Discente de Graduação (UFPB)

orcid

Kathy Souza Xavier De Araújo - Discente de Pós-graduação-Mestrado (UFPB)

<https://orcid.org/0000-0002-8631-3731>

Liliane Braga Rolim Holanda De Souza Discente de Pós-graduação-Doutorado (UFPB)

orcid

Luziel Augusto Da Silva - Discente de Pós-graduação-Mestrado (UFPB)

<https://orcid.org/0000-0003-2470-8911>

Taliane Domingos De Lima - Discente de Graduação (UFPB)

<https://orcid.org/0000-0002-8990-3323>

Coordenadores Estaduais

Ana Carolina Kruta de Araújo Bispo - *Universidade Federal da Paraíba*

<https://orcid.org/0000-0002-0664-8575>

Ana Célia Silva Menezes - *Universidade Federal da Paraíba*

<https://orcid.org/0000-0001-7118-1177>

Edineide Jezine Mesquita Araújo - *Universidade Federal da Paraíba*

<https://orcid.org/0000-0002-0180-0347>

Francisca Alexandre de Lima - *Universidade Federal da Paraíba*

<https://orcid.org/0000-0001-7021-4512>

Magno Alexon Bezerra Seabra - *Universidade Federal da Paraíba*

<https://orcid.org/0000-0002-2601-3155>

Marlene Helena de Oliveira França - *Universidade Federal da Paraíba*

<https://orcid.org/0000-0003-1844-3451>

Rhoberta Santana de Araújo - *Universidade Federal da Paraíba*

<https://orcid.org/0000-0002-8881-0766>

Revisão Ortográfica e Diagramação

Trindade Monografias e Edições

VÍdeo

The image features a dark blue background with a light blue rectangular area in the upper center. A white, paper-like shape overlaps the left side of this rectangle, containing the word 'VÍdeo' in a bold, black, sans-serif font. Below the word, three light blue circles are arranged horizontally. In the bottom right corner, two parallel gold lines run diagonally across the dark blue background. The overall design is modern and minimalist.

APRESENTAÇÃO

Este relatório apresenta as atividades desenvolvidas no âmbito do Projeto “O Fortalecimento do Programa Dinheiro Direto na escola na região Nordeste como estratégia para a gestão democrática e para a qualidade da educação” – CECAMPE REGIÃO NORDESTE, referente à produção do vídeo “**Conhecendo o Programa Nacional de apoio ao Transporte Escolar – PNATE**”.

O objetivo da criação do vídeo foi apresentar os fundamentos legais e documentos que norteiam o PNATE, no âmbito das políticas públicas no campo da Educação Básica, e como se dá o processo de gestão dos recursos financeiros do referido Programa.

O vídeo foi roteirizado pelos professores doutores Maria da Salete Barboza de Farias e Marcos Angelus Miranda de Alcântara, sendo validado pelo FNDE.

Segue o link do YouTube para acesso ao vídeo:

<https://youtu.be/qUoTg1wqg-s>

Vídeo 3: PNATE.

Título: Conhecendo o Programa Nacional de apoio ao Transporte Escolar – PNATE.

Roteirista(s): Maria da Salete Barboza de Farias e Marcos Angelus Miranda de Alcântara.

Objetivo:

- Apresentar os fundamentos legais e documentos que norteiam o PNATE, no âmbito das políticas públicas no campo da Educação Básica, e como se dá o processo de gestão dos recursos financeiros do PNATE.

- **Tipo de vídeo:** Vídeo institucional
- **Tempo total:** 5:20 (cinco minutos e vinte segundos)

Apresentadores: Marcos Angelus Miranda de Alcântara e Maria da Salete Barboza de Farias

Estrutura:

- **Problema (attract):** o desconhecimento sobre os fundamentos legais e principais documentos que balizam a gestão dos recursos financeiros do PNATE, no âmbito das políticas públicas no campo da Educação Básica; importância, diretrizes e finalidades. **(Marcos)**
- **Promessa (brand):** Conhecer corretamente as diretrizes, finalidades e destinação do PNATE, e a gestão dos recursos financeiros, para que através de sua adequada aplicação se alcance os benefícios desejados, em relação a ampliação do acesso e do sucesso escolar com qualidade. **(Salete)**
- **Solução/Benefícios (Connect):** A formação dos gestores promovida pelo Cecampe Nordeste, em muito contribuirá para o conhecimento, e a boa aplicabilidade dos recursos destinados à política do transporte escolar no Nordeste do Brasil. **(Marcos)**
- **Chamada para ação (CTA/Direct):** O gestor público é mais que um ordenador de despesas. Ele é o líder de uma comunidade de pessoas, cidadãos e sujeitos de direito, que por meio de uma boa aplicabilidade dos recursos destinados ao transporte escolar, resultem em fortalecimento da gestão democrática, a aprendizagem dos alunos e para a construção da cidadania. **(Salete)**

Tempo	CENA 1 (Vinheta de abertura)	
	Descrição	Texto ou Narração
10''	Vinheta de abertura, com animação da logo do Cecampe Nordeste e o Título do vídeo.	<p>Texto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cecampe Nordeste (Logo animada). <p>Apresenta:</p> <p>Conhecendo o Programa Nacional de apoio ao Transporte Escolar, o PNATE.</p>
	Imagem de referência	Áudio
		Instrumental ou Tecno, que provoque motivação.
Edição	Plano Geral	Efeitos
	Enquadramento ao centro	<p>Animação da Logo do Cecampe</p> <p>Fade in (Título)</p> <p>Abrir (Cena 2)</p>

Tempo	CENA 2 (Problema – attract)	
	Descrição	Texto
1:00	<p>Apresentador 1 (Marcos), problematizando o tema do vídeo.</p>	<p>Política de Transporte Escolar.</p> <p>PNATE: fundamentos legais diretrizes e finalidades do PNATE.</p> <p>Participantes e beneficiários do PNATE.</p> <p>Gestão dos recursos financeiros do PNATE.</p>
	Imagem de referência	Áudio
	<p>O apresentador está ao centro da cena. É possível apresentar grafismos à esquerda e à direita. Sugiro elencar à esquerda, o tópico principal, exemplo: Fundamentos legais; e à direita, as informações sobre as normas que regem o PNATE.</p>	<p>Narração do apresentador 1.</p>
Edição	Plano Médio	Efeitos
	<p>Enquadramento do(a) apresentador(a), ao centro da cena. Ângulo frontal.</p>	<p>Entrada de texto, da esquerda para a direita.</p> <p>Entrada de texto, da direita para a esquerda.</p> <p>Alternadamente.</p>

Narração 1'

Garantir o direito social à Educação, em nosso país, ainda é um grande desafio! Há tantos aspectos que precisam ser solucionados, para que os estudantes possam ter acesso e permanecer na escola.

Ir à escola, por exemplo, é um deles! Para os estudantes que moram em localidades distantes, esse é um aspecto fundamental a ser resolvido.

— Quem é responsável por resolvê-lo?

A política pública de Transporte Escolar, precisa oferecer os recursos e as condições, para a garantia do direito à Educação. É o esforço conjunto e articulado dos entes federados, União, Estados, Distrito Federal e municípios, que pode resolver esse problema. O Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar, o PNAT, é uma das políticas públicas disponíveis, para que os gestores escolares capturem recursos e executem ações, para que seus estudantes consigam chegar todos os dias à escola. O FNDE repassa anualmente, recursos públicos para esta finalidade, em dez parcelas, que são creditadas para as entidades executoras, as EEx, responsáveis pela aplicação, gestão e prestação de contas.

Tempo	CENA 3 (Promessa – brand)	
	Descrição	Texto
1'50"	Apresentador 2 (Salete), apresentando o problema e a solução.	Participantes e beneficiários. Gestão de recursos públicos do PNATE. O papel das Entidades Executoras. Prestação de contas dos recursos do PNATE, e o passo a passo.
	Imagem de referência	Áudio
		Narração do apresentador 1.
Edição	Plano Médio	Efeitos
	Enquadramento do(a) apresentador(a), ao centro da cena. Ângulo frontal.	Entrada de texto, da esquerda para a direita. Entrada de texto, da direita para a esquerda. Alternadamente.

Narração

1'

O PNATE é um programa do governo federal, que oferece uma solução para o problema do transporte escolar em nosso país. Ele foi feito para beneficiar exclusivamente os estudantes da Educação Básica, que moram em áreas rurais e dependem do transporte escolar para estudar.

A escola que adere ao PNATE, recebe o montante de recursos anualmente, de forma automática, sem precisar formalizar convênio. Esse modelo de repasse direto e rápido de recursos públicos é possível por meio das Entidades Executoras, as EEx, que recebem os recursos, repassam para as escolas e realizam a prestação de contas.

O FNDE, administra os recursos públicos dos programas que gerencia, por meio de sistemas informáticos. Nesses sistemas, as EEx, as UEx e instituições educativas, realizam os procedimentos de adesão, execução e prestação de contas de modo fácil, ágil e seguro. O processo de administração escolar é complexo e repleto de muitas tarefas e atribuições, para os gestores escolares. Mas, um bom planejamento e a organização de uma equipe administrativa engajada e responsável, podem contribuir para que a sua escola capte o máximo de recursos disponibilizados pelas políticas públicas vigentes, e os empregue da melhor maneira possível, assegurando bons resultados para a educação em sua escola.

Tempo	CENA 4 (Solução/Benefícios - <i>connect</i>)	
	Descrição	Texto
1'00''	Apresentador 1 (Marcos), apresentando a solução e os benefícios.	
	Imagem de referência	Áudio
	<p>The infographic features a central smartphone displaying an '@' symbol. Surrounding it are several circular icons: a house with 'SEO', a camera, an envelope, a lightbulb, and a gear. The background is a light gray grid with the word 'INFOGRAPHIC' repeated in a pattern. Text at the top reads 'INFOGRAPHIC Design Template' and at the bottom, 'INFOGRAPHIC Lorem ipsum dolor sit amet, ut consetetur inperpetua quoniam. His te velit nonisati. Quam metus delatibus te met. Voluptas argumentum eam. Citius vestri nonisati.'</p>	Fala do narrador.
Plano Geral	Efeitos	
Edição		Animação, para apresentar o fluxo do processo, explicado no áudio pelo narrador.

Narração
1'00"

De acordo com a Resolução de número 18, de 22 de outubro de 2021, que regulamenta o PNATE, o FNDE poderá suspender e ou reestabelecer o repasse dos recursos financeiros, à conta do PNATE. O FNDE poderá suspender os recursos, mediante as seguintes situações:

- (i) for constatado no SIGPC, o registro de inadimplência referente à prestação de contas do PNATE;
- (ii) quando os recursos forem utilizados em desacordo com os critérios estabelecidos a execução do PNATE;
- (iii) quando houver determinação judicial, com prévia apreciação pela Procuradoria Federal no FNDE.

O restabelecimento dos recursos poderá acontecer, quando a situação estiver sanada e quando forem aceitas as justificativas das EEx junto ao FNDE, referentes às situações de pendência, na prestação de contas.

O CACS/FUNDEB é um colegiado, com a função de acompanhamento e controle social sobre a distribuição, a transferência, o planejamento e a administração dos recursos destinados a ações do PNATE. Ele também analisa as prestações de contas e emite um parecer conclusivo acerca dos recursos encaminhando-os ao FNDE.

Tempo	CENA 5 (Solução / Benefícios)	
	Descrição	Texto ou Narração
1'00"	Apresentador 2 (Salette), apresentando a solução e os benefícios.	Monitoramento e avaliação do PNATE: - O Sistema Eletrônico de Gestão do Transporte Escolar (SETE). A importância da correta prestação de contas dos recursos do PNATE. Como permanecer atualizado em relação ao Programa?
	Imagem de referência	Áudio

		<p>Narração.</p>
<p>Edição</p>	<p>Plano Geral</p> <p>Infográfico animado: Distribuição de imagens e textos por toda cena.</p>	<p>Efeitos</p> <p>Animação, mostrando a relação entre gestão democrática, descrita na narração da cena, e o impacto educacional e social da construção de boas práticas de gestão de recursos financeiros e de políticas públicas.</p>
<p>Narração 1'00"</p>	<p>Para auxiliar as prefeituras, os estados e o Distrito federal na gestão do transporte escolar, foi criado pelo FNDE, em parceria com a Universidade Federal de Goiás, e o Sistema Eletrônico de Gestão do Transporte Escolar, o SETE, lançado em dezembro de 2020. Esse sistema é distribuído gratuitamente e utilizada por gestores educacionais de todo o país.</p> <p>Através do acesso ao SETE, pode-se identificar gargalos, obstáculos no transporte local, aprimorar a seleção de rotas utilizadas e até apontar valores que possam ser utilizados, como base em futuras licitações, para a contratação de serviço terceirizado.</p> <p>Por isso a prestação de contas é uma obrigação dos gestores públicos. É importante, e ela deve ser feita de forma correta, pois além de envolver a comprovação do que se fez com o dinheiro público, que é uma obrigação constitucional, ela vai garantir o repasse de novos recursos para as EEx, viabilizando a importância da continuidade da oferta de transporte escolar, para os estudantes da rede pública, residentes na área rural.</p> <p>É importante que os gestores estejam atualizados com relação a regulamentação do PNATE. Fiquem atentos a sua dinâmica atualizando-se no site do FNDE.</p>	

Tempo	CENA 6 (Chamada para a ação – CTA)	
	Descrição	Texto
1'00''	Apresentadores 1 e 2 (Salete e Marcos), fazem a chamada.	<p>CECAMPE Nordeste.</p> <p>Curso PDDE e Ações Integradas, www.cecampe.ufpb.br/cursos</p> <p>Webinários: www.youtube.com/c/CecampeNordeste Capacitações Presenciais.</p>
	Imagem de referência	Áudio
		Narração.
Edição	Plano Fechado	Efeitos
	Apresentador(a) à direita e outro à esquerda da cena.	Animação. com textos e elementos

Ângulo diagonal.

gráficos no centro da cena, entre os apresentadores.

Narração
1'00"

O PNATE é um programa educacional federal, vinculado ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). Financiado com recursos federais do FNDE, e está focado na oferta de transporte escolar para os estudantes da Educação Básica, especialmente aqueles residentes em áreas rurais, do nosso Brasil.

É um Programa regulamentado por Lei e por Resoluções, que pode sofrer alterações em suas resoluções, regras e etc. Desta forma, é importante que os gestores responsáveis pela dinâmica de gestão do PNATE, mantenham-se informados, atualizados sobre o referido Programa, através do Portal do FNDE.

– Como é o processo de prestação de contas do PNATE?

Você já parou para pensar na sua dinâmica e na sua regulamentação? Compreender as suas diretrizes e finalidades, quem são os seus beneficiários e os passos para a prestação de contas?

Todo esse trabalho coletivo exige atenção, conhecimento, participação e transparência. Para tanto O CECAMPE, Centro Colaborador de Apoio ao Monitoramento e à Gestão de Programas Educacionais, é uma entidade criada em universidades parceiras do FNDE/MEC, que apoia estados e municípios, distribuídos em todas as regiões do Brasil, na execução do PNATE, através do processo de capacitação e acessória técnica para os gestores.

O CECAMPE/NE convida você, que é gestor dos entes federados, a unir esforços no aprimoramento da gestão dos recursos do PNATE, para desta forma, garantir de forma efetiva o transporte escolar e a qualidade da educação básica para nossos estudantes.

Tempo	CENA 7 (Vinheta de encerramento)	
	Descrição	Texto
10"	Vinheta de encerramento.	Site: www.cecampe.ufpb.br Instagram: @cecampenordeste Twitter: @Cecampenordeste Facebook: Cecampe-Nordeste Canal no YouTube: Cecampe Nordeste. Ficha técnica do vídeo.
	Imagem de referência	Áudio
		Música instrumental ou tecno, igual à da vinheta de abertura.
Edição	Plano Geral	Efeitos
	Exibição de textos no centro da cena.	Rolagem de texto na tela, de baixo pra cima.